

Р. Черниш

(старший викладач Національної
академії Служби безпеки України,
к.ю.н.)

РОЗВИТОК ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В XVII- XIX СТОЛІТТЯХ

В 1711 р. Указом Петра I (за прикладом Німеччини) на території Російської імперії було введено інститут фіскалів. Головним їх завданням був таємний нагляд за службовою діяльністю посадових осіб, які перебували на державній службі, що здійснювався з метою своєчасного встановлення й розкриття фактів зловживань службовим становищем, присвоєння ними грошей та інших цінностей, хабарництва тощо. Фіскали також повинні були здійснювати гласний нагляд за збиранням податків у казну держави. Зазначені особи діяли, як правило, активно та ефективно. Це пов'язано з тим, що вони практично не залежали від місцевої влади, не звітували перед нею, утримувалися за рахунок державних (центральных) коштів, підпорядковувалися лише обер-фіскалу (перша особа, яка призначалася Сенатом). Фіскали досить тісно взаємодіяли з місцевими поліцейськими відділеннями, особливо з питань, які стосувалися затримання підозрюваного та проведення обшуку. Однак, допити та всю процедуру ведення кримінальної справи вказані особи проводили самостійно. Якщо фіскал доводив винність підозрюваної особи у вчиненні корисливого злочину, то він отримував значну грошову винагороду. Проте, якщо ж висунуті ним звинувачення не підтверджувалося, у винуватця до цього не ставилося та до нього не застосовувалися відповідні санкції.

В першій половині XVII століття функції органів політичної поліції було покладено на Преображенський наказ і Таємну канцелярію. Вказані органи створювалися на основі принципів чіткої централізації та підпорядковувалися безпосередньо царю.

Петро I особисто знайомився із справами Преображенського наказу, проголошував накази, в яких викладали-

ся організаційно-тактичні методи розшукових і слідчих дій. Лише за 1700 – 1705 рр. збереглося більше 50 його наказів та рекомендацій. Зазначене свідчить про те, що вже на початку XVIII ст. стає зрозумілим, що вчинення особою політичних злочинів може призвести до настання небажаних наслідків для керівництва держави і тому їх попередженню та розслідуванню приділяється підвищена увага.

Після смерті Петра I імператорський престол потребував захисту від невдоволених народних мас та запеклої боротьби придворних угруповань за владу. У зв'язку з цим, повноваження Канцелярії таємних розшукових справ були значно розширені. Усі центральні та місцеві органи управління повинні були беззаперечно виконувати вказівки Канцелярії. За цією установою було закріплено монополію на здійснення політичного розшуку на всій території імперії. Основним способом отримання даних, в яких міститься інформація про причетність особи до підготовки чи вчинення злочинів з політичним забарвленням став донос. Також, характерним для середини XVIII ст. є те, що спеціальні розшукові дії почали все інтенсивніше застосовуватися й у боротьбі з кримінальною злочинністю. В зв'язку з цим виникла необхідність врегулювання діяльності пов'язаної з отриманням інформації від осіб. Тому в 1741 р. було започатковано інститут державних шпигунів та видано Указ «Про безборонний розшук, переслідування шпигунами злодіїв, розбійників та їх спільників». Указ на законодавчому рівні закріпив особистий пошук, як метод розшуку злочинців.

Подальше ускладнення криміногенної ситуації в Російській імперії викликало необхідність покращення нормативної бази, вироблення рекомендації щодо пошуку осіб підозрюваних у вчиненні злочинів та порядку проведення відповідних слідчих дій, а також створення органу, який займався б розслідування злочинів, вчинених «професійними» злочинцями. І тому в 1746 р. було створено «Особливу експедицію щодо справ про злодіїв і розбійників». Чиновникам експедиції дозволялося мати таємних агентів серед різних категорій злочинців та осіб з якими вони були пов'язані.

Нормативно-правовим актом, який суттєво вплинув на характер взаємозв'язку діяльності органів поліції та юстиції

й засади використання матеріалів розшуку в інтересах кримінального судочинства, став Статут благочиння або Поліцейський статут, виданий у 1782 р.

З моменту його прийняття, загальнокримінальний розшук разом з охороною громадського порядку почав покладатися й на приставів кримінальних справ. На думку окремих учених, саме Статут благочиння остаточно відокремив судову владу від слідчо-розшукової, а остання була передана до повноважень загальної поліції. Однак, вважається що зазначена думка є необґрунтованою. Адже після прийняття Статуту благочиння ще довгий час окремі органи, в тому числі й поліція, поєднували в собі розшукові, слідчі та судові функції. Так, наприклад, лише законом від 15 червня 1912 р. була відмінена компетенція земських начальників у судових справах, якою вони були наділені у 1889 р.

На думку науковців, у XVII ст. термін «розшук» мав потрійне значення. По-перше, він означав встановлення істини під час розслідування обставин справи (куди включалися і розшукові функції), про що свідчать формулювання в законах: «сыщится до прямиа» (буде встановлено достеменно), «сыскивати всякими сыски накрепко» (розслідувати справи всіма способами) тощо. По-друге, під розшуком розумілася особлива форма судочинства – слідчо-розшуковий процес. Розшукові заходи (з точки зору обґрунтованості їх здійснення суб'єктами, а також доказового значення) та слідчі дії в законодавчих документах того часу чіткого розмежування не мали. По-третє, під розшуком розуміли дії з розшуку й затримання злочинців уповноваженими на це особами. Сутність розшукового процесу в цілому полягала в тому, що в особі державного посадовця поєднувалися різні процесуальні функції: слідчого (який водночас займався й розшуком), обвинувача й судді.

Значний вплив на розвиток такого інституту як «розшук» спричинили організаційно-правові заходи, які були направлені на реформування правової системи, та відбулися протягом XIX ст. Зокрема, це стосувалося прийняття Зводу законів російської імперії та Статуту кримінального судочинства.

Процес кодифікації права мав велике значення як для розвитку правової системи в цілому, так і для становлення інституту розшуку. Він призвів до формування спеціальних відокремлених галузей законодавства: цивільного, кримінального та ін., що стало важливим етапом в розвитку правової науки.

Незважаючи на те, що вказані акти увібрали в себе й деякі застарілі норми, однак проведені заходи значно підняли авторитет Російської держави в очах «цивілізованої» Європи і проіснували, зазнавши ряд змін, до 1917 року.

Саме в цей період розслідування почало поділятися на попереднє і формальне. Попереднє розслідування було спрямоване на встановлення факту події, яка містила склад злочину, а формальне – на встановлення, чи дійсно та або інша особа вчинила злочин і чи підлягає вона покаранню. Головні ж зусилля при формальному розслідуванні спрямовувалися на отримання від обвинуваченого визнання своєї вини у вчиненні злочину.

Злиття процесуальних і розшукових функцій дозволило визначити діяльність із розслідування злочинів як розшук. Він, в свою чергу, поділявся на загальний і спеціальний. До загального відносився розшук, що проводився з метою встановлення осіб, які вчинили злочин. Ця форма розшуку не знала жодних формальностей та обрядовості, у зв'язку з чим набула неабиякого розвитку. Спеціальний розшук проводився після розшуку загального і лише за наявності конкретного підозрюваного у вчиненні злочину.

У вказаний період попереднє провадження (слідство), куди включалися розшук і дізнання, здійснювалося, як правило, міською чи земською поліцією, а в деяких випадках, спеціально уповноваженими особами. Поліція здійснювала також провадження у справах про малозначні злочини, виконуючи водночас розшукові, слідчі й судові функції.

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що остаточного й повного відокремлення поліцейських і судових функцій у той час ще не відбулося.

Змішаний кримінальний процес, який було впроваджено завдяки реформам проведеним в 60-х роках XIX ст., поєднував у собі ознаки розшукового процесу і змагального.

Характер взаємозв'язку розшукової діяльності органів розшуку та процесуальної діяльності органів попереднього слідства, прокурора і суду проявлявся й у використанні матеріалів розшуку в кримінальному провадженні як приводів та підстав до порушення провадження у кримінальній справі, проведення слідчих дій, прийняття інших процесуальних рішень і отримання доказів, а також у виконанні доручень судового слідчого, прокурора й суду із забезпечення попереднього розслідування кримінальних справ та їх судового розгляду поліцейськими чинами.

Досить позитивно вплинуло на розвиток ОРД та можливість використання її матеріалів в інтересах кримінального судочинства прийняття 6 липня 1908 р. Закону «Об организации сыскной части». У відповідності до вимог вказаного нормативно-правового акту, в 89 містах Російської Імперії для організації розшуку у загальнокримінальних справах в структурі поліцейських управлінь почали створюватися розшукові відділення (зокрема, відповідні установи функціонували при канцеляріях градоначальників Києва, Харкова, Одеси).

Основні положення Закону були у деталізованому вигляді викладені в «Інструкції чинам розшукових відділень» від 9 серпня 1910 р.

Одним з головних досягнень зазначеної Інструкції стало нормативне закріплення та систематизація методів, які застосовувались розшуковими відділеннями в процесі пошуку осіб, винних у вчиненні злочину, та притягнення їх до відповідальності. Зокрема, до них відносили: систематичний нагляд за злочинними та «порочними» елементами шляхом негласної агентури і візуального спостереження, особистий розшук (використання прийомів оперативного розпізнання та короточасного впровадження), оперативний огляд.

Отже, підсумовуючи викладене можна прийти до висновків, що процес розвитку оперативно-розшукової діяльності в XVII- XIX століттях був зумовлений не лише соціальними, правовими, а й політичними чинниками.